

Глухов Володимир Володимирович,
здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти,
Державний науково-дослідний інститут
інформатизації та моделювання економіки

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ СТИМУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТУ АГРОПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ

Забезпечення збалансованості зовнішньої торгівлі належить до ключових макроекономічних завдань будь-якої держави, оскільки безпосередньо пов'язане з рівнем фінансової стійкості та економічної безпеки. Для України це питання набуває особливої ваги в умовах послаблення макрофінансової стабільності, коли агропромислова продукція та її реалізація на зовнішніх ринках формують вагому частку експортних надходжень і залишаються одним із небагатьох джерел позитивного торговельного результату. Водночас складність взаємодії з зовнішніми торговельними контрагентами, наявність регуляторних, логістичних і фінансових обмежень зумовлюють потребу у застосуванні державою виважених протекціоністських і водночас дипломатичних підходів до організації зовнішньої торгівлі агропродукцією. За таких умов актуалізується роль фінансових інструментів стимулювання експорту агропродукції.

Під фінансовими інструментами державного регулювання експорту агропродовольчої продукції розуміють сукупність економічних важелів, що застосовуються органами влади для впливу на експортну діяльність через фінансові механізми, зокрема податкові пільги та відшкодування, митно-тарифне регулювання, кредитні гарантії, страхові програми та інші заходи, спрямовані на підтримку експортерів, захист національних інтересів і підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на зовнішніх ринках. На рисунку 1 відображено основні групи фінансових інструментів державного регулювання експорту агропродукції.

Рис. 1. Фінансові інструменти державного регулювання експорту агропродукції

Джерело: побудовано автором

Фінансові інструменти державного регулювання експорту агропродукції охоплюють податкові (відшкодування ПДВ, податкові пільги), кредитні (пільгове кредитування, компенсація відсоткових ставок), інструменти перерозподілу ризиків (страхування експортних контрактів, державні гарантії), митно-тарифні (експортні мита, тарифні квоти), бюджетні (субсидії, дотації, компенсація логістичних витрат) та інституційно-фінансові механізми (експортно-кредитні агентства, спеціалізовані фонди), застосування яких сприяє зниженню фінансових ризиків, підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних експортерів і забезпеченню балансу між стимулюванням експорту та захистом внутрішнього ринку.

Підвищення ефективності застосування фінансових інструментів державного регулювання експорту агропродукції здатне посилити розвиток аграрного сектору та його експортний потенціал. Досягнення цієї мети потребує комплексної реалізації фіскальних, кредитних та інституційно-фінансових заходів, спрямованих на нарощування капіталу галузі, удосконалення інституційного середовища, зниження регуляторних та корупційних ризиків, а також посилення конкурентного й громадського контролю у сфері державної підтримки аграрного виробництва [1]. У цьому контексті заслуговує на увагу

позиція І. Гужви та Є. Іванова, відповідно до якої стратегічні орієнтири активізації торговельно-економічного співробітництва між Україною та ЄС перебувають у площині врегулювання регуляторних дисбалансів і вдосконалення державної економічної політики, спрямованої на усунення структурних обмежень та розширення доступу вітчизняних виробників до нових ринків збуту [2].

Незважаючи на те, що з жовтня 2025 р. між Україною та ЄС набули чинності оновлені тарифні графіки, які встановлюють відповідні обсяги тарифних квот на експорт до країн ЄС (табл. 1), низка обмежень для вітчизняних експортерів зберігається. Хоча така ініціатива стимулює зростання експорту та сприяє глибшій інтеграції українського АПК до світових ринків збуту, експерти прогнозують можливе зниження вітчизняного експорту. Попри компенсаційний характер тарифних квот, передбачається введення ввізного мита понад визначені обсяги. Суттєва лібералізація торгівлі, скасування чотирьох та розширення 26 тарифних квот не забезпечать очікуваного приросту експорту. Основна причина – скасування автономних торговельних заходів, що діяли з середини 2022 р., високі транспортні витрати та логістичні труднощі.

Таблиця 1

Експорт агротоварів України на тлі фіксації нових квот

Товар	Експорт до ЄС у 2024 р., тис. тонн.	Нові квоти, тис. тонн
Кукурудза	13700	1000
Пшениця	6300	1300
Ячмінь	632	450
Цукор	326	100
М'ясо птиці	136	120
Етанол	79	125
Яйця	60	18
Мед	53,9	35
Знежирене сухе молоко	15,1	15,4

Джерело: побудовано автором за [3]

Стримуючим чинником розвитку експорту агропродукції залишаються високі ризики воєнного, кліматичного та логістичного характеру. Їх наявність знижує прогнозованість експортної діяльності та підвищує витрати агровиробників і трейдерів. За таких умов страхування набуває особливого

значення як фінансовий інструмент перерозподілу ризиків. Страховики України активно розробляють нові продукти, додаючи до переліку послуг страхування воєнних ризиків. Зокрема, у сфері страхування майна від воєнних ризиків запроваджено спеціальний компенсаційний механізм, що передбачає відшкодування збитків підприємствам у прифронтових регіонах та часткову компенсацію втрат суб'єктам господарювання в інших регіонах. Даний механізм діє з 1 січня 2026 року [4].

Держава намагається розробити комплексні механізми підтримки агровиробників, проте перекласти фінансовий тягар на страховиків – не можливо. Саме з огляду на це у Державному бюджеті України на 2026 рік уперше передбачено 60 млн грн на державну підтримку агрострахування сільськогосподарських товаровиробників. Запроваджений постановою Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2025 року механізм передбачає часткову компенсацію страхових премій – до 60% для агровиробників прифронтових громад і до 45% для інших, що спрямовано на зниження виробничих та кліматичних ризиків у аграрному секторі [5].

Не менш важливим у процесах стимулювання експорту агропродукції є доступність позикового капіталу, зокрема банківських кредитів. Попри те, що банки України не активно кредитують реальний сектор економіки, залишається невичерпаним потенціал використання державних гарантій, які дозволяють простимулювати економічну активність в пріоритетних сферах та знизити банківські ризики [6]. Саме за таким принципом забезпечується функціонування програми «Доступні кредити 5-7-9», яка реалізується за фінансової підтримки Світового банку. Але, навіть дія цієї програми підтримки не дозволила суттєво наростити кредитний портфель у сфері агрокредитування, про що свідчить відповідна динаміка показників. Банки України значно активніше кредитували уряд купуючи ОВДП. З ряду причин таке розміщення активів більш вигідне для банківських установ в порівнянні з кредитуванням підприємств [7].

Отже, застосування фінансових інструментів державного регулювання експорту агропродовольчої продукції сприяє зниженню ризиків експортерів,

підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної продукції та забезпеченню балансу зовнішньої торгівлі. Комплексне використання податкових, кредитних, страхових, митно-тарифних та бюджетних механізмів, доповнене інституційно-фінансовими заходами, створює передумови для нарощування експортного потенціалу аграрного сектора, незважаючи на регуляторні, логістичні та воєнні виклики. Подальше вдосконалення цих інструментів вимагає узгодженої фіскальної та кредитної політики, адаптації до європейських стандартів і посилення підтримки перерозподілу ризиків.

Література:

1. Миськів Г., Миськів О., Коломієць, О., Слудніков М. Стратегічні пріоритети розвитку експорту агропродовольчої продукції України в умовах воєнного стану. *Сталий розвиток економіки*. 2024. № 1 (48). С. 189-195. DOI: <https://doi.org/10.32782/2308-1988/2024-48-26>
2. Гужва І. Ю., Іванов Є. І. Стратегічні орієнтири активізації торговельно-економічного співробітництва України та ЄС. *Економіка України в умовах воєнного часу*: Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції. м. Київ. 20 грудня 2024 р. ДНДІМЕ. С. 12-16. URL: https://dndiime.org.ua/wp-content/uploads/2025/05/Zbirnik_tez_2024.pdf#page=12
3. Як по квотах: Україна і ЄС домовилися про нові умови експорту агропродукції. *Економічна правда*. 2025. URL: <https://pravda.com.ua/power/kvoti-dlya-agroeksportu-ukrajini-shcho-ce-ta-kogo-stosuyetsya-812936/index.amp>
4. Страхування від воєнних ризиків: запрацював новий механізм. *AgroPortal*. 2025. URL: <https://agroportal.ua/news/finansy/strahuvannya-vid-voyennih-rizikiv-zapracyuvav-noviy-mehanizm>
5. Уряд запускає державну підтримку страхування агропродукції. *Мінекономіки*. 2025. URL: <https://me.gov.ua/News/Detail/0d6f3380-6fa3-4aaf-8f69-d4e549e72e61?lang=uk-UA&title=StrakhuvanniaAgroproduktzii>
6. Вергелюк Ю., Ганцяк М. Державні гарантії в контексті забезпечення боргової безпеки. *Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій*. 2024. № 2 (14). С. 95-102. DOI: <https://doi.org/10.32750/2024-0210>
7. Вергелюк Ю. Ю., Ганцяк М. О. Діяльність банків України на ринку ОВДП як чинник фінансово-інтермедіаційного парадоксу. *Проблеми економіки*. 2025. №1. С. 288-295. DOI: <https://doi.org/10.32983/2222-0712-2025-1-288-295>